

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Виталий Окатенко (<i>Харьков</i>), Сергей Скорый (<i>Киев</i>). Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)	5
Татьяна Кузнецова (<i>Москва</i>). Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка	17
Natalia Mateevici (<i>Chişinău</i>), Mihaela Iacob (<i>Bucureşti</i>), Dorel Paraschiv (<i>Tulcea</i>). Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei	34
Nikolai Jefremow (<i>Greifswald</i>), Andrei Kolesnikov (<i>Moskau</i>), Elena Bolonkina (<i>Krim</i>). Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)	41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Сергей Рыжов , Валентина Шумова , Александр Дяченко (<i>Киев</i>). Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II	46
Александр Могилов (<i>Киев</i>), Юрий Ляшко (<i>Каменка</i>), Сергей Руденко (<i>Чигирин</i>). Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин	59
Сергей Агульников , Виталий Железный (<i>Кишинев</i>). Могильник ногайской культуры у с. Казаклия	81
Vasile Paul Scrobotă (<i>Aiud</i>), Elena Gherman (<i>Iași</i>). Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor” din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 2012	99

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Mariana Gugeanu , Maria Geba (<i>Iași</i>). Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană	113
--	-----

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Stanislav Țerna , Mariana Vasilache , <i>Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)</i> Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2 (Илья Палагута, Санкт-Петербург)	120
--	-----

IN HONOREM

К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала (Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)	125
--	-----

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

Natalia Mateevici, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv

Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei

Mots-cles: amphores, timbres, commenrce, fabricant, magistrat, les recherches sur le terrain.

Cuvinte-cheie: amfore, ștampile, comerț, producător, magistrat, cercetări de teren.

Ключевые слова: амфоры клейма, торговля, фабрикант, магистрат, полевые исследования.

Natalia Mateevici, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv

Une collection de timbres d'amphores grecques provenant de plusieurs sites gètes du nord-est de Dobrogea

Les auteurs présentent un petit lot de timbres amphoriques provenant de trois sites du nord-est de la Dobroudja – Peceneaga, Zimbru II, Donca (Slava Rusă). Les 17 timbres se répartissent entre les centres de production suivants: dix sont de Thasos, deux proviennent d'Heraclée Pontique, quatre timbres appartiennent aux amphores de Sinope et un seul exemplaire – à Chersonèse Taurique. Même si certains des timbres ont déjà été publiés, nous avons considéré que leur réédition (avec quelques modifications et corrections), ainssi que d'autres timbres originaux, seront utiles aux chercheurs en archéologie classique.

Natalia Mateevici, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv

Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei

Autorii prezintă un mic lot de ștampile amforice ce provin din trei situri din regiunea Dobrogei de nord-est – Peceneaga, Zimbru II, Donca (Slava Rusă). Din punct de vedere al centrelor de producție, cele 17 ștampile se distribuie astfel: 10 documentează amfore de Thasos, două provin de la amfore produse la Heraclaea Pontica, patru ștampile aparțin amforelor de Sinope și doar una celor ale Chersonesului Tauric. Chiar dacă o parte dintre ștampile au fost publicate anterior, am considerat utilă republicarea lor (cu unele corecturi și rectificări), acestora li se mai adaugă câteva exemplare inedite.

Наталья Матеевич, Михаела Якоб, Дорел Параскив

Коллекция клейм греческих амфор из некоторых гетских памятников северо-восточной Добруджи

Авторы представляют небольшую коллекцию клейм из нескольких памятников Северо-Восточной Добруджи – Печеняга. Зимбру II и Донка (Слава Русэ). Семнадцать клейм разделены с ледующим образом: 10 принадлежат фассосским амфорам, два – амфорам Гераклеи Понтийской, четыре – синопским амфорам и лишь одно клеймо относится к амфорному производсву Херсонеса Таврического. Авторы считают, что несмотря на то, что некоторые клейма были опубликованы ранее, новая публикация (с исправлениями и новое трактовкой), а также и ранее неопубликованные клейма, все включенные в одну, пусть и небольшую коллекцию, будут полезны исследователям в области классической археологии.

Odată cu pătrunderea în mediul barbar al regiunilor nord și nord-vest pontice a amforelor grecești, pe parcursul timpului, se intensifică și comerțul greco-barbar, iar odată cu el se diversifică și numărul orașelor grecești care își aduc produsele lor în amfore, pe piețele locale, în primul rând vinul și uleiul de măsline.

Lotul de piese pe care îl supunem atenției însumează 17 ștampile și provine din cercetări sistematice, preventive și periegetice, realizate în câteva situri getice din zona Dobrogei de nord-est, precum: Peceneaga (punctul Cetatea Baltina), Zimbru II, Donca (Slava Rusă). O parte dintre piese au fost publicate anterior de către V. Lungu [Lungu 1994, 139] și, respectiv, de către autorii de față [Mateevici et al. 2015, 164], iar o altă parte

sunt inedite, publicarea acestora având ca scop reunirea tuturor ștampilelor într-o listă comună și completă, cu unele corecturi, date suplimentare sau rectificări. Ștampilele provin din patru centre producătoare: 10 sunt de Thasos, două de Heraclaea Pontică, patru de Sinope și una din Chesonesul Tauric.

În zona Valea Hogii sau Cetatea Baltina, situată la limita dintre comunele Peceneaga și Ostrov (la Nord de Ostrov), se găsește o întinsă așezare getică din perioada elenistică. În urma cercetărilor de suprafață și a celor preventive au fost recuperate numeroase fragmente de amfore. Ele se prezintă astfel ca centre de producție: Thasos, Heraclaea Pontică, Chios, Mende, Sinope, tip Murighiol și un centru necunoscut mediteranean. Din lotul

de fragmente amforistice de la Peceneaga-*Baltina* au fost evidențiate două fragmente de toarte ștampilate de amfore thasiene. Prima aparține magistratului Ἀρέτων (nr. 1) și are ca emblemă „delfinul spre dreapta”, datată 325-324 a.Chr.; cea de a doua aparține magistratului Τηλέφανης 1 (nr. 2), cu emblema „cnemidă”, care are o datare similară. Ștampila lui Τηλέφανης 1 nu conține etniconul. Cercetătorii francezi A.M. Bon, A. Bon și Y. Garlan au păreri diferite privind prezența etniconului. Astfel, A.M. Bon și A. Bon consideră că etniconul se plasa pe latura scurtă a cadranului ștampilei [Bon 1957, nr. 1613, 393], însă, Y. Garlan susține că pe acest tip de ștampile etniconul lipsea [Garlan 1999, 283].

Printre fragmentele de amfore heracleote de la Peceneaga-*Baltina* a fost depistată și o ștampilă englifcă, aplicată pe gâtul vasului, aparținând magistratului Καρακύδης (nr. 3), datată în anii 60-50 ai sec. al IV-lea a.Chr. Toate ștampilele acestui magistrat au aceeași formă figurată, reprezentând un strugure (cu siguranță aceasta fiind emblema magistratului) și legenda, care, de obicei, conține numele magistratului, precedat de prepoziția ΕΠΙ și cel al producătorului, toate aranjate pe conturul exterior al emblemei. Păstrarea, într-o formă insuficient lizibilă, a ștampilei lui Καρακύδης nu ne-a permis să identificăm și numele producătorului. Se cunosc ștampile ale acestui magistrat asociate mai multor producători heracleoți: Ἡρακλείδας, Εὐάρχος, Ευκλείων, Μῦς, Σάτυρος, Ἀρτέμων, Ἀρίστων, Ἄττης, Δέξυππος, Διονύσιος, Ἰστιεῖος, Μολόσσος, Νόσσος, Σκύθας, Στασίχωρος.

Săpăturile realizate în situl Zimbru II, situat la cca. 1,5 km NV de localitatea Sălcioara și la 5-6 km N de cetatea Orgame/Argamum, au adus material amforic suficient de interesant privind importul produselor în amfore în această regiune. Printre piesele de epocă greacă antică menționăm fragmente ale amforelor de Chios, Samos, Thasos, Heraclea Pontică, Sinope, Peparethos, Cos.

Cercetările de suprafață și preventive din zonă au dus la identificarea unor materiale arheologice din perioade diferite (din eneolitic până în evul mediu timpuriu). Cercetările de teren au scos la suprafață, alături de multiple fragmente de amfore, și trei ștampile aparținând centrelor: Thasos, Heraclea și Sinope. Ștampila de Thasos aparține magistratului Ἀριστοφῶν 2-3 (nr. 4), datarea făcându-se către 284 a.Chr. (după Y. Garlan). O a

doua ștampilă, dispusă pe gât de amforă heracleotă, aparține aceluiași magistrat, menționat la Peceneaga – Καρακύδης, având aceeași formă a emblemei – strugurele (nr. 5). Spre deosebire de ștampila acestui magistrat de la Peceneaga-*Baltina*, care nu a păstrat numele producătorului, pe exemplarul de la Zimbru II vedem clar imprimat numele producătorului: Σάτυρος. Cea de-a treia ștampilă – de Sinope – aparține magistratului Μνησικλῆς 1 (nr. 6), alături de care apare numele unui producător mai puțin cunoscut Γως. Numele acestui producător este întâlnit doar pe ștampilele a 4 magistrați: Πασιχάρης 1, Μικρίας 1, Βόρις 1, Μνησικλῆς 1 [Garlan 2004, 147] a căror activitate a durat între 289 și 283 a.Chr., probabil aceasta perioadă fiind și cea de activitate a acestui producător.

Un alt sit cercetat prin săpăturile de salvare și, apoi, sistematice este Slava Rusă-*Donca*, aflat pe un platou, la vest de mănăstirea Vovidenia și la nord de drumul negru Slava Rusă-Camena, la circa 3 km de cetatea romană Ibida. Cercetările de teren de la Donca (Slava Rusă), au scos în evidență, din multitudinea fragmentelor ceramice grecești (net superioare celor getice), fragmente de la diverse amfore grecești, printre care se numără cele ale polisurilor Thasos, Mende, Peparethos, Sinope, Chersones, Cnidos, Cos, Rhodos, Milet (?) și cele de tip Murighiol. Dintre ștampilele provenite din punctul cunoscut inițial ca „Lutărie” [Lungu 1994, 139], numit mai târziu „Donca”, prezentăm câteva exemplare, descoperite în timpul săpăturilor de salvare și sistematice, efectuate de către autorii prezentelor rânduri începând din 2011 până în 2017.

Printre multiplele fragmente de amfore thasiene menționăm și șapte ștampile pe toarte¹. Prima aparține magistratului Ἀρέτων (nr. 9), cu emblema pasăre spre dreapta (325-324 a.Chr.); cea de a doua aparține magistratului Ἀριστοφάνης 2 (nr. 11), cu emblema cornul abundenței (315-310 a.Chr.); cea de a treia ștampilă, datată 309-300 a.Chr. aparține magistratului Κριτίας (nr. 12), având ca emblemă floarea; a patra ștampilă thasiacă de la *Donca* (Slava Rusă) aparține magistratului Μεγακλείδης (nr. 13) – emblemă cu coif de tip frigian (285-275 a.Chr.); două ștampile poartă numele magistratului Ἄμφανδρος, una având ca emblemă un kantharos (nr. 8), cealaltă (nr. 7) –

1. Cinci dintre ele au fost publicate pentru prima dată de colega Vasilica Lungu [Lungu 1994, 139, Catalog nr. 4,7,10,13,16].

tolba cu săgeți (344-332 a.Chr.)². De cele mai multe ori numele acestui magistrat apare pe ștampile în formă prescurtată (Ἀμφων) [Garlan 1999, 267, nr. 844]. Ultima ștampilă thasiană aparține magistratului Ἀριστομένης 1 (nr. 10) cu emblema Hercules – arcaș (325-310 a.Chr.).

Printre buzele și picioarele de amfore sinopeene, recuperate de la Donca, se remarcă și trei toarte ștampilate: două sunt ștampile de magistrat și una – de producător. Una dintre ștampilele sinopeene aparține astynomului Κρατίσταρχος (nr. 14) (feciorul lui Μέωνος), activitatea acestuia desfășurându-se în perioada 285-284 a.Chr., respectiv producătorului Ἰστιαῖος II, pe care Garlan îl consideră ca fiind tatăl unui alt producător sinopeean Ἀρίσταρχος (activ în grupa a VI-a) [Garlan 2004, 291]. Cealaltă ștampilă aparține magistratului Εὐχάριστος 2 (nr. 15), datată cu 268-267 a.Chr.³ În prima publicație, V. Lungu propune ca varianță de citire a numelui producătorului Θυαίας și oferă mai multe analogii pentru o astfel de citire a ștampilei [Lungu 1994, 145, nr. 37]. Or, citirea de către noi atât a ștampilei, cât și a estampajului, duce la o altă variantă – Νικίας, producător care, ca și Θυαίας, activează în cadrul grupelor cronologice a V-a și a VI-a⁴. Cea de a treia ștampilă sinopeeană este una de producător, reprezentată prin monograma ΘΕΥ⁵ (nr. 16), care este o ștampilă suplimentară, aplicată separat, de cele mai multe ori, pe cea de a doua toartă, indicând patronimicul producătorului, pe care Grakov îl admite ca fiind Ποσειδώνιος 1, producător din grupa a II-a și care este feciorul lui Θεόδωρος 1 [Grakov 1929, 14, 15, 18], supoziție confirmată mai târziu de Y. Garlan [Garlan 2004, 42-43]. Totodată, cercetătorul francez menționează că drept emblemă a atelierului lui Ποσειδώνιος 1 era floarea, iar tatăl său – Θεόδωρος 1 – a fost fondatorul unei mari dinastii de producători sinopeeni: nouă generații [Garlan 2004, 42], ale căror nume apare din grupa I-a până în grupa a VI-a [Garlan 2004, 42]. Această emblemă complementară – conținând primele

trei litere ale numelui Θεόδωρος – apare la producătorul Ποσειδώνιος 1 Θεόδωρου I, alături de cea a astynomului Ἀρίστων, gr. 1 (cca 352-351 a.Chr.), în care figurează drept emblemă stema oficială a Sinopei – vulturul pescar (vulturul pe delfin). Aceeași monogramă, în diverse variante, este complementară ștampilelor altor magistrați, cu emblema floare: Ἡρώνιμος 1 gr. a II-a (325-324 a.Chr.), Ἀριστοκλῆς 1, gr. a III-a (311-310 a.Chr.), Θεαρίων Φίλωνος gr. a III-a (309-308 a.Chr.), Ἰκέσιος 1 gr. a III-a (302-301 a.Chr.), Μίκος 1 Πυρρίδου gr. a III-a, (301-300 a.Chr.), Ἀρτεμίδωρος gr. a IV-a (298-297 a.Chr.), Ποσειδώνιος 5 Αἰσχίνου gr. a IV-a (292-291 a.Chr.), Ναύπων 1 gr. A IV-a (287-286 a.Chr.) [Garlan 2004, 43]. Această monogramă, conținând patronimicul Θεόδωρου, este identică cu cea de la Donca (Slava Rusă) sau mult asemănătoare cu ea [Garlan 2004, Pl. LXX/620-625] și a putut să fie folosită de mai mulți membri ai acestei familii de producători, pe parcursul a circa șase decenii, membri care purtau acest patronimic, conform tradiției grecești, când primul fecior în familie lua numele bunicului patern etc.

În ultimul an de săpături la Donca a fost descoperită și o ștampilă chersonesiană, care, deși foarte ștearsă, ne-a oferit, totuși, suficientă informație pentru o citire corectă și, bineînțeles, pentru a o data (nr. 17). Fără îndoială este o ștampilă timpurie de magistrat, scrisă în două rânduri, unul fiind ocupat de numele magistratului, celălalt de titulatura magistraturii. În cazul exemplarului nostru, numele magistratului e plasat pe primul rând și începe cu Π... Din denumirea magistraturii (astynomiei) din rândul doi s-au păstrat două litere inițiale AC..., cea de a doua literă – sigma lunar – a oferit cheia spre citirea întregii ștampile: doar magistratul din sub-grupa 1B (după Katz), Πασίων, are transcrierea, în unele cazuri, cu această variantă a sigmei. Astfel, datarea acestei ștampile ar putea să se încadreze între anii 305 și 296 a.Chr.

Acest mic lot de ștampile oferă informații suplimentare despre ștampilele descoperite în siturile menționate mai sus, având ca scop plasarea în circuitul științific a noilor ștampile descoperite în această zonă.

2. Cu regret, nu am avut acces la această ștampilă înaintea redactării prezentului articol, iar fotografia din prima publicație nu este cea mai reușită.

3. Prima publicare a acestei ștampile aparține colegei Vasilica Lungu [Lungu 1994, 139, Catalog nr. 37].

4. Mulțumim colegilor O. Fateev (Ucraina) și Th. Castelli (Franța) pentru consultare.

5. Prima publicare a ștampilei la V. Lungu [Lungu 1994, 145, Catalog nr. 42].

Peceneaga-Baltina

1. [Θ]ασίων (fig. 1,1-1a)

delfinul spre dreapta

[Ἀ]ρέτων

Thasos. Ștampilă de magistrat – Ἀρέτων 1. Datarea: 325-324a.Chr. Asemănător la Bon [Bon 1957, nr. 246].

2. [Τηλε]φά[νης] (fig. 1,2-2a)

Cnemidă spre stânga

[Μ]εγακλείδ[ης]

Thasos. Ștampilă de magistrat – Τηλεφάνης 1 și producătorul Μεγακλείδης. Gr. G-2, după Garlan. Datarea: 345-335 a.Chr. [Garlan 1999, nr. 926] (aceeași matrice).

3. ἐπὶ Καρα[κύδεος] (fig. 1,3-3a)

strugure

[.....]

Heracleea. Ștampilă de magistrat – Καρακύδης. Gr. III-A, după Kats, anii 60 ai sec. al IV-lea a.Chr. Toate ștampilele acestui magistrat au o formă figurată, reprezentând un strugure și legenda plasată de-a lungul perimetrului emblemei. Nu avem siguranța, dar numele producătorului pare a fi Ἀρίστων.

Zimbru II

4. Ἀριστο(φῶν) |[Θασί]ων| (fig. 1,4-4a)

Semilună ↑[stea]

Thasos. Ștampilă de magistrat – Ἀριστο(φῶν) 2-3. Datare: cca. 284 a.Chr. Au fost semnalate încă două ștampile de acest fel, descoperite în timpul săpăturilor din cartierul Silène pe Thasos, (Th. 3943, et Th. 3957)⁶.

5. [ἐπὶ] Κ[αρακύδ]εος (fig. 1,5-5a)

strugure

Σάτυρος

Heracleea. Ștampilă de magistrat – Καρακύδης. Gr. III-A, anii 60 ai sec. al IV-lea a.Chr.

6. [Μν]ησικλέους (fig. 1,6-6a)

ἀστυνομοῦν(τος).

[Γ]ως strugure

Sinope. Ștampilă de magistrat – Μνησικλῆς 1. Gr. IV-C, cca. 283-283 a.Chr. Numele producătorului Γως. Asemănătoare la: [Conovici 1998, 68, nr. 73; Garlan 2004, 152, nr. 195]. Este o altă matrice decât cea de la Conovici și Garlan.

Slava Rusă

7. Εὐα[λκίδης] [Θ]ασίων Ἄμφαν(δρος)

Tolba cu săgeți

Thasos. Ștampilă de magistrat – Ἄμφανδρος. Gr. G-2, cca. 345-335 a.Chr. [Bon 1957, 651; Garlan 1986, 233].

8. [Ἄμ]φαν(δρος) | Θασ |[i]ω[v] (fig. 1,8-8a)

kantharos spre stânga

[Θευκλῆς]

6. Informație de la M. Debidour, căruia îi aducem mulțumirile noastre și pe această cale.

Thasos. Ștampilă de magistrat – Ἀμφανδρος. Gr. G-2, cca. 345-335 a.Chr. [Garlan 1999, nr. 844; Avram 1996, nr.170].

9. Θασί[ων] (fig. 1,9-9a)

Pasăre spre dreapta

[Ἄ]ρέτων

Thasos. Ștampilă de magistrat – Ἄρέτων. Datate: cca. 325-317 a.Chr. [Bon 1957, 247; Avram 1996, nr. 199].

10. [Ἄριστο|μέ](νης) | [...] [Θα|σίων] (fig. 1,10-10a)

Heracles arcaș ↑→

Thasos. Ștampilă de magistrat – Ἄριστομένης 1. Gr. C, anii 70 ai sec. al IV-lea a.Chr. Sunt cunoscuți mai mulți magistrați thasieni în ștampilele cărora figurează drept emblemă a producătorului „Heracles arcaș”, dar fragmentul din emblema păstrată pe exemplarul de la Slava Rusă indică, mai degrabă, maniera gravorului din perioada de activitate a magistratului Ἄριστομένης 1. Același magistrat la: [Pridik, 1917, nr. 66, 68, 74, 76-78; Bon 1957, nr. 34 9-362]. Asemănătoare la: [Garlan 1999, nr. 314, 319, 322; Conovici 1996, nr. 26-29].

11. [Θασίων] (fig. 1,11-11a)

Cornul abundenței

[Ἄριστο]φάν(ης)

Thasos. Ștampilă de magistrat – Ἄριστοφάνης 2. Datate: cca. 315-310 a.Chr. [Garlan 1986, 245; Avram 1996, nr. 495].

12. Θασίων (fig. 1,12-12a)

Floare

[Κ]ριτίας

Thasos. Ștampilă de magistrat – Κριτίας. Datate: cca. 310-300 a.Chr. [Bon 1957, nr. 1068] (aceeași matrice).

13. Θασίων (fig. 1,13-13a)

Coif frigian

Μεγακλε|ίδης

Thasos. Ștampilă de magistrat – Μεγακλείδης. Datate: cca. 285-275 a.Chr. [Canarache 1957, nr. 45; Avram 1996, nr. 377a, 377b].

14. Ἰστιαῖος. (fig. 1,14-14a)

ἀστυνόμο[v] cap bărbos în profil ↑→

Κρατιστάρ[χου]

Sinope. Ștampilă de magistrat – Κρατίσταρχος ὁ Μένωνος. Datate: cca. 280-259 a.Chr., producător Ἰστιαῖος din grupa cronologică a V-a. [Garlan 2004, nr. 296].

15. ἀστυνό[μου] (fig. 1,15-15a)

[Εὐ]χάρισ[τος].

[Νι]κίας

Sinope. Ștampilă de magistrat – Εὐχάριστος 2 Δημητρίου, producător Νικίας. Datate: cca. 268-267 a.Chr.

16. monograma ΘΕΥ (fig. 1,16-16a)

Sinope. O ștampilă de producător. Este un patronimic al producătorului Ποσειδώνιος 1 ὁ Θευδώρου 1. Gr. II. [Grakov 1929, 222, nr. 2 și pl. 14/2; Garlan 2004, nr. 620].

17. Π[ασιώνος] (fig. 1,17)

ασ[τυνόμου]

Chersones. Ștampilă de magistrat Πασιών. În denumirea magistraturii – sigma lunar. Cu siguranță și în numele magistratului ar trebui să fie la fel, aceeași variantă a sigmei. Sub-grupa 1B, cca. 305-296 a.Chr. [Katz 2007, 442, Anexa X]. Asemănător la: [Katz 1994, Tab. XXXIX/I-93, 5a, 6, 7, 8].

Fig. 1. Ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei.

Fig. 1. Timbres d'amphores grecques provenant de plusieurs sites gètes du nord-est de Dobrogea.

Bibliografie

- Avram 1996:** Al. Avram, Les timbres amphoriques.1. Thasos. Histria VIII (București-Paris 1996).
- Bon, Bon 1957:** A.M. Bon, A. Bon, Les timbres amphoriques de Thasos. Etudes Thasiennes IV (Paris 1957).
- Canarache 1957:** V. Canarache, Importul amforelor grecești la Istria (București 1957).
- Conovici et al. 1989:** N.Conovici, Al. Avram, Gh. Poenaru-Bordea, Nouveaux timbres amphoriques sinopeens de Callatis. Dacia 33, 1989, 111-124.
- Conovici 1998:** N. Conovici, Les timbres amphoriques. 2. Sinope. Histria VIII (București-Paris 1998).
- Garlan 1986:** Y. Garlan, Quelques nouveaux ateliers amphoriques a Thasos. Rcherches sur les amphores grecques. BCH, Suppl. XIII, 201-276 (Paris-Athene 1986).
- Garlan 1999:** Y. Garlan, Les timbres amphoriques de Thasos. Timbrsa protothasiens et thasiens anciens. Études Thasiennes XVIII, (Athènes-Paris 1999).
- Garlan 2004:** Y. Garlan, Les timbres céramiques sinopeens sur amphores et sur tuiles, trouvés à Sinope. Présentation et catalogue. Varia Anatolica XVI (Paris 2004).
- Grakov 1929:** B.N. Grakov, Drevnegrecheskie keramicheskie kleima s imenami astinomov, (Moskva 1929) // Б.Н. Граков, Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов (Москва 1929)
- Katz 1994:** V.I. Katz, Keramicheskie kleima Khersonesa Tavricheskogo. Katalog opredelitel'. (Saratov 1994) // В.И. Кац, Керамические клейма ХерсонесаТаврического. Каталог определитель (Саратов 1994).
- Katz 2007:** V.I. Katz, Grecheskie keramicheskie kleima epokhi klassiki i ellinizma (opyt kompleksnogo izucheniia) (Simferopol'-Kerch' 2007) // В.И. Кац Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения) (Симферополь-Керчь 2007).
- Lungu 1994:** V. Lungu, Amfore ștampilate din Nordul Dobrogei. Pontica 27, 1994, 133-155.
- Mateevici et al. 2015:** N. Mateevici, M. Iacob, D. Paraschiv, Descoperiri de amfore grecești în zona peceneaga din vestul Dobrogei. Tyrageia IX, 1, 2015, 161-166.
- Pridik 1917:** E.M Pridik, Inventarnyi katalog kleim na amfornykh ruchkakh i gorlyshkakh Ermitazhnogo sobraniia (Petrograd 1917) // E.M. Придик, Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках Эрмитажного собрания (Петроград 1917).

Natalia Mateevici, dr., cercetător coordonator sectorul Arheologie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, str.31 August 121A, Chișinău, 2005, Republica Moldova, e-mail: amforaelada@gmail.com

Mihaela Iacob, cercetător științific, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Bulevardul Marelui Constantin Prezan nr. 2A, sector 1, București, România, e-mail: iacobm9@yahoo.com

Dorel Paraschiv, cercetător științific, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „G. Simion” Tulcea, Str. Progresului nr. 32, Tulcea, România, e-mail: drlparaschiv@yahoo.com